

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ У ПОДРОСТКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017420>

Зарипова Зарина Эшпұлатовна

Магистрант Бухарского института
психологии и иностранных языков

Аннотация.

В статье получено исследование специфических социально-психологических особенностей процесса самопсихосохранения подростков и динамики его формирования. Анализ научной литературы в области психологической защиты, изучение возможностей психологической защиты, характерных для подросткового возраста, выбор и применение методик исследования, связанных с исследованием процесса психологической защиты у подростков, изучение и исследование показателей эмоциональной тревожности и соразмерности психологической защиты у подростков, изучение и исследование динамики отдельных показателей, относящихся к системе психологической защиты у подростков, на основе полученных эмпирических данных и результатов их статистического анализа были сделаны соответствующие научные выводы и даны практические рекомендации. Научная новизна исследования: впервые исследован процесс изучения возможностей психологической защиты у подростков как социально-психологическая проблема, на основе определенных критериев проанализированы и обобщены научно-теоретические ресурсы по проблеме психологической защиты, впервые разработана методика исследования показателей психологической защиты на основе определенных критериев, определены специфические для подросткового возраста особенности процесса самопсихологической защиты. исследована динамика характеристик, общих и сравнительно-типовых показателей.

Ключевые слова.

психологическая защита, воля, методология, механизм, индивидуальность, компонент, адекватность, компетентность, устойчивость, адаптация, способность, психоаналитическая, феномен, стратегия.

Abstract.

In the article, the process of self-psychological protection of adolescents and the study of specific socio-psychological characteristics of the dynamics of its formation was studied. Analysis of scientific literature within the framework of psychological protection, study of the possibilities of psychological protection specific to the period of adolescence, selection and

application of research methods related to researching the process of psychological protection in adolescents, emotional disturbance in adolescents and psychological Studying and researching the indicators of protection ratio, studying and researching the dynamics of some indicators of self-psychological protection system in adolescents, based on the obtained empirical data and the results of their statistical analysis relevant scientific conclusions and practical recommendations were given. The scientific novelty of the research: the process of studying the possibilities of psychological protection in adolescents was studied for the first time as a socio-psychological problem, the scientific and theoretical sources related to the problem of psychological protection were analyzed and summarized based on certain criteria, and the indicators of psychological protection were determined for the first time based on certain criteria the research method was developed, the characteristics of the process of self-psychological protection during adolescence, the dynamics of general and comparative-typical indicators were studied.

Key words.

psychological protection, will, methodology, mechanism, individual, component, adequate, competence, stability, adaptation, ability, psychoanalytic, phenomenon, strategy.

История и принципы общественной жизни показывают, что всестороннее развитие общества и высокий уровень жизни в нем определяются, прежде всего, тем, что в каждом действующем человеке в полной мере проявляется свой психологический потенциал. Ведь светлое будущее каждой страны немислимо без государственного механизма, служащего пути творческого, интеллектуального и духовного развития людей. Поэтому сегодня во всех государствах уделяется серьезное внимание духовному и интеллектуальному, физическому и духовному совершенствованию молодежи и поиску путей ее эффективного использования на благо общества. В связи с этим важное значение приобретает изучение, исследование особенностей системы психологической защиты, направленных на обеспечение гармонии между личностью и ее социальной активностью.

В связи с традициями развития современной психологической науки невозможно отделить практическую психологию человека от его социальной активности и социального характера в обществе. В связи с этим процесс правильного и эффективного управления человеческим фактором и его социальными процессами в обществе требует неизбежности оказания психологической помощи обществу и членам общества. Однако в результате тесного сотрудничества экономики, права, этики, этнографии, истории,

социологии и всех подобных наук должны быть решены практические проблемы психологии человека.

Мы считаем, что при интерпретации методики психологической защиты следует также обратить особое внимание на роль и перспективу некоторых исследований, посвященных пониманию эмоционального состояния человека и анализу и развитию процесса социальной удовлетворенности продуктами его собственного труда. Например, Ф.Механизмы эмоциогенной дифференциации в организации трудовой деятельности исследовались герцбергом и его последователями. (Hukzbugk-1959). Согласно продукту данного исследования, при организации трудовой деятельности, когда уделяется внимание деятельности, направленной на развитие творчества, самостоятельности, самопознания, наблюдается проявление эмоциональных переживаний, положительно влияющих на продуктивность деятельности личности, и наоборот, при создании условий труда, состоящих только из технического процесса, наблюдается проявление эмоциональных переживаний, отрицательно влияющих на активность личности. Ведь до тех пор, пока не формируются позитивно-эмоциональные переживания по поводу выполнения деятельности, продукт деятельности и общественно значимая удовлетворенность человека своей деятельностью находятся на крайне низком уровне. А процесс психологической защиты должен здесь же проявлять свое влияние, то есть искусство поднимать процесс социальной удовлетворенности деятельностью на определенный высокий уровень.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Все исследователи также теоретически и научно обосновывают тот или иной аспект, имеющий значение для психологической защиты личности, руководствуясь методологическими принципами социальной психологии. Среди них выделяют исследования, направленные на выявление социально-психологических задач, имеющих важное теоретико-научное значение для психологической защиты личности г.М. Андреева, М.Г. Давлетшин), Ю.М. Забродин, Д. Карнеги, В.М. Каримова, Б.Д. Parigin5, Т.В. Снигирева, А.В. Филиппов, П.Н. Шихирев, Г.В. Шоумаров, В.А. Ядов, Е.Г'. Исследования, связанные с активностью личности К.А. Абульханова-Славянская, Л.Р. Гримак, Б.Ф. Ломов, Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, Б.Р. Кадыров, А.И. Липкина, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн; исследования, связанные с социальными установками А.Г. Асмолов, Ш.А. Надирашвили, Д.Н. Узнадзе, П.Н. Шихирева, исследования, связанные с социальными потребностями и удовлетворенностью деятельностью л. I. Божович, А. А. Братко, В. К.

Вильюнас Б. И. Додонов, Т.А. Китвел, А.Н. Маслоу; исследования, связанные с обеспечением индивидуального подхода к личности отдельно можно отметить.

Мы считаем, что это поможет нам как научно-теоретическому и методологическому ресурсу задуматься о некоторых актуальных на сегодняшний день аспектах процесса психологической защиты, проблемах и ее решениях, дать обратную связь и определить задачи собственного исследования. В содержании исследований, направленных на установление методологии, принципов и задач социальной психологии, мы видим, что проблема психологической службы также в определенном смысле скрыта. Ведь основными критериями всех созданных до сегодняшнего дня социально-психологических принципов являются "единство личности и деятельности", "прогресс сознания в деятельности", "обращение", "индивидуальный подход", "отношение", "образ жизни", "социальная установка", "объективное и субъективное отражение бытия", "коллектив", практическое место и перспектива таких как "социальное удовлетворение", "социальное поведение" в обществе невозможно полностью представить без применения психологической службы. Особенно актуальна проблема современного учеными подхода к социально-психологическим явлениям на основе человеческого развития и ценностей (м.Г.Андреева), Ю.М.Забродин, Д. Карнеги, Э.Газиев, В.М.Каримова, И.С.Кон, Г.В. Королев, Б.Д.Паригин, Е.В.Шорохова, Г.В.Шоумаров) проблемы обеспечения психологического подхода, служащего обеспечению гармонии личности и деятельности (Абульханова-Славская Дж.Брунер, Л.С.Выготский, М.Г. Давлетшин, У.Джемс, А.Г.Ковалев, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.А.Токарева, Д.И.Фельдштейн, Э.Фромм, Кадыров Б.Р.), что требует более серьезных размышлений и размышлений о методологии психологической защиты.

Защитные механизмы

Защита механизмы	Содержание
Агрессивность	Реакция индивида на человека, который недооценивает его, вызывая колебания в его представлении о себе
Думать	Неприятная эмоция, перенос чувственных ощущений с одного объекта на другой, не отвечающий требованиям
Воображение	Видеть свои чувства, желания и характеристики в другой работе, не осознавая этого
Идеализация	" Идеализировать " себя не признавая собственных

	ошибок, недостатков
Не принимать (отрицание)	Неспособность индивида принимать, отрицать события и явления и ограничивать свои знания о них такими словами, как “я ничего об этом не знал”, “это не мое”, “мне так сказали”, “я не говорил этого”.
Забыть	Забывание человеком нелюбимых, неприятных вещей: таких ситуаций, как образ людей, имя, вспомнились неприятные неприятные воспоминания во время общения и т.д.
Дискредитация	Недооценка источников сообщений “я-воплощение”, “даже если все говорят, Ты не говоришь”, “кто судья? дискриминация и занижение личности такими утверждениями, как
Идентификация	Облегчить образ жизни, сравнивая себя с другим человеком и группой с образцовым поведением и сравнивая свое поведение и отношение с окружающими
Преобразование (измениться)	Сохраняя высокое "я", он распространяет и обращается с неприятными для себя ситуациями, ситуациями в шутку и воспринимает сделанные выговоры как шутки.

Посредством задания этих механизмов психологической защиты автор научно исследует ситуации самозащиты личности от внешней (внешней) среды и агрессии в формах поведения.

Как мы уже отмечали выше, анализ показателей психологической защиты, пристальное внимание к ее специфическим социально-психологическим факторам приобретает важное значение для обеспечения социально-психологического развития личности подростка. Кроме того, вполне естественно, что территориальные и возрастные факторы также играют определенную роль в протекании этого процесса. В связи с этим для получения подробной информации о показателях психологической защиты и ее возможностях, характерных для подростков, проживающих в сельской местности, а также о возможностях психологической защиты в начале и конце подросткового возраста, были проведены отдельные исследования подростков, поставлена задача сбора эмпирических данных и анализа их результатов на основе социально-психологических требований. В данном параграфе предполагается изложить анализ эмпирических данных, полученных путем дальнейшего научного разъяснения данного вопроса.

Конечно, масштабы показателей психологической защиты трудно полностью осветить в одном исследовании.

Заключение

В основе социальных, политических, экономических и духовных реформ, осуществляемых в нашей стране с особой последовательностью, лежат прежде всего факторы, служащие достоинству, интеллекту, духовному потенциалу и специфическому социально-психологическому прогрессу каждого человека. Ведь защита этих факторов всеми возможными способами означает защиту личности, которая считается высшим благом человечества. При этом необходимо помнить, что вопрос изучения, исследования и развития в личности системы умения оградить себя от различных неудач, попадания в различные негативные ситуации также приобретает первостепенное значение. Вся научно – методическая работа, проведенная в ходе нашего исследования, и научно-теоретические наблюдения, основанные на их эмпирических результатах, служат для раскрытия сущности и значимости одного и того же вопроса. Потому что все проведенные теоретические и практические исследования в основном привели нас к следующим общим выводам.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Давлетшин М.Г. Психология технических способностей. Ташкент, 1975.
2. Каримова В.М. Основы социальной психологии. Учебник для студентов вузов и педагогических вузов. – Т.: "Учитель", 1994. – 98 С.
3. Мухтаров Е.М.» некоторые соображения по организации психологической службы в медицинских колледжах " материалы I Областной научно-практической конференции. - Навои: 2007.-Б. 16-17.
4. Любовь З.С. Исследования условий, факторы риска самоубийства Интеллектуальный Архив Том 5 Номер 1. 2016. 49-53
5. Елов. З.С.. Древние народы сохраняли свои традиции и обычаи в развитом обществе. социально-психологические причины суицида. История и сегодня (традиции древних народов и современность) общество и инновации. 10.2021 169-173.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. <http://www.lib.psichology.msu.ru>

2. [http: www.lib.psixology.ru](http://www.lib.psixology.ru)
3. [http: www.lib.psixology.rin.ru](http://www.lib.psixology.rin.ru)